

0		Splošne informacije
0.1	Šifra projekta	J7-60122 (SI)
0.2	Naziv projekta	Socio-psychological aspects of Long-Term High-impact decisions of private forest and home owners (SLOTH)
0.3	Šifra vodje projekta	33521
0.4	Ime in priimek vodje projekta	Ana Slavec
0.5	Ime in priimek osebe, ki je v RO zadolžena za podporo pri ravnanju z raziskovalnimi podatki	Ana Slavec je oseba, ki je na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE zadolžena za podporo pri ravnanju z raziskovalnimi podatki. Za podatkovno svetovalko se je izobraževala v okviru 10-dnevne šole CODATA-RDA (2019) ter 12-dnevnega usposabljanja projekta SPOZNAJ (2024).
0.6	Interna pravila RO za ravnanje z raziskovalnimi podatki	Naloge ravnanja s podatki so usklajene znotraj konzorcija, pri čemer oba partnerja upoštevata interne politike ravnanja s podatki ter po potrebi pridobita etična dovoljenja ustreznih institucionalnih komisij. Interna pravila InnoRenew CoE niso javno objavljena, razen povzetka .
0.7	Verzija NRRP	1.0
1		Povzetek in opis raziskovalnih podatkov
1.1	Ali boste pri projektu ponovno uporabili že obstoječe podatke predhodnih raziskav?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne Za oceno okoljskega vpliva različnih odločitev bomo uporabili podatke okoljskih deklaracij izdelkov, bazo življenjskih ciklov izdelkov Econivent, vladne podatke in statistike ter tudi druge vire podatkov, ki jih bomo našli..
1.2	Katere vrste podatkov boste ustvarili oz. ponovno uporabili in v katerih formatih bodo shranjeni?	Projekt bo v svojih delovnih paketih ustvaril več različnih vrst podatkov. V DS2 bomo ustvarili glosar bistvenih definicij in kategoriziran seznam dolgoročnih in zelo vplivnih odločitev, pomembnih za gozdarstvo in stanovanjsko gradnjo v kontekstu podnebnih sprememb. Poleg tega bomo ustvarili kvalitativne podatke, vključno s protokoli intervjujev, prepisi in analizami, ter konceptualni model, ki zajema ključne dejavnike, povezane z dolgoročnim odločanjem. DS3 se bo osredotočil na podatke, povezane s potencialom dolgoročnih odločitev za blaženje. To vključuje strukturiran nabor podatkov o emisijah toplogrednih plinov in metrikah vplivov na okolje, povezanih z različnimi odločitvami o gospodarjenju z gozdovi in stanovanjsko gradnjo. Pripravil bo tudi podatke iz dinamične ocene življenjskega cikla (LCA), vključno z razčlenjenimi kazalniki vplivov na podnebje in uteženimi rezultati analize žarišč. V DS4 se bodo podatki osredotočili na prilagoditveni potencial teh odločitev. To vključuje podatkovno zbirko strategij prilagajanja, pridobljenih iz literature, protokolov, prepisov in dokumentiranih rezultatov delavnice za deležnike o retrospektivni analizi, ter večkriterijski sistem ocenjevanja, ki temelji na ogrodju SWOT-AHP. Poleg tega bo ta delovni paket ustvaril podatke iz dinamičnega systemskega modela, ki predstavlja interakcije na makro ravni med odločitvami in njihovimi

		<p>vplivi na prilagajanje in blaženje. Nazadnje bomo v DS5 ustvarili kvantitativne podatke ankete, povezane z izbirnimi eksperimenti, ki ocenjujejo preference za različne strategije prilagajanja in blaženja. Ta nabor podatkov bo vključeval tudi povezane socialno-demografske podatke in s tem rezultate, pripravljene za analizo, ki povezujejo preference odločitev z značilnostmi anketirancev.</p> <p>V skladu z zgoraj navedenim bodo novi podatki v projektu SLOTH zbrani z intervjuji, anketami, delavnicami za deležnike in pregledi literature. Obstoječi podatki bodo ponovno uporabljeni iz virov, kot so deklaracije okoljskih izdelkov, podatkovna zbirka življenjskega cikla Ecoinvent in iz uradnih statistik.</p> <p>Vrste podatkov, ki bodo pridobljene, bodo vključevale, vendar niso omejene na, numerične podatke (tj. rezultate anket, metrike emisij, rezultate ocene življenjskega cikla), besedilne podatke (tj. prepise intervjujev, dokumentacijo delavnic, rezultate tematskih analiz) in strukturirane baze podatkov (npr. strategije prilagajanja, glosar ključnih izrazov). Številčni in besedilni podatki ustvarjeni v okviru projekta bodo shranjeni v formatih CSV (glosar definicij, tematska analiza, baza podatkov o okoljskih vplivih in strategijah prilagajanja), DOCX (transkripti intervjujev) in SAV (anketni podatki). Slednjega uporabljata Arhiv družboslovnih podatkov (ADP) in Avstrijski arhiv družboslovnih podatkov (AUSSDA). Ne pričakujemo težav z združljivostjo med formati, vendar bomo po potrebi sprejeli ustrezne ukrepe.</p>
1.3	Kakšen je namen ustvarjanja, zbiranja oz. ponovne uporabe podatkov in njihova povezava s cilji projekta?	<p>Na podlagi zbranih primarnih in sekundarnih podatkov bomo pridobili boljše razumevanje o načinu sprejemanja dolgoročnih odločitev o blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam ter o dejavnikih vpliva na te odločitve. Zbrani podatki bodo uporabni tudi za druge raziskovalce, ki proučujejo odločanje in trajnostnost, pa tudi za raziskovalce s področja gozdarstva, arhitekture in trajnostne gradnje.</p>
1.4	Kakšna je pričakovana velikost podatkov, ki jih nameravate ustvariti oz. ponovno uporabiti?	<input checked="" type="checkbox"/> 0–10 GB <input type="checkbox"/> 10–100 GB <input type="checkbox"/> 100–1000 GB <input type="checkbox"/> >1000 GB
2	Shranjevanje in varnostno kopiranje podatkov	
2.1	Kje bodo podatki med izvajanjem projekta shranjeni in varnostno kopirani?	<p>Podatki bodo med izvajanjem projekta (in še vsaj pet let po izteku) shranjeni v varnih oblčnih storitvah, ki jih je odobrila univerza (tj. Microsoft OneDrive, Teams in SharePoint). Takšne storitve zagotavljajo tudi neprekinjen in avtomatiziran postopek varnostnega kopiranja. Dostop do podatkov bo omejen in nadzorovan preko upravljanja z dovoljenji v nastavitvah. Imeli ga bodo le pooblašeni člani projektne ekipe in sodelavci.</p> <p>Glavna tveganja, povezana z ravnanjem s podatki bodo zmanjšana z varnim shranjevanjem, postopki anonimizacije</p>

		ali psevdooanonimizacije, nadzorom dostopa in upoštevanjem ustaljenih etičnih in pravnih standardov.
2.2	Kako boste izbrali podatke za dolgoročno hrambo?	Podatki za hrambo bodo izbrani na podlagi pravnih razlogov, in sicer bodo dolgoročno hranjeni vsi podatki, razen podatkov, na podlagi katerih bi lahko bili identificirani sodelujoči (zaradi zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov) in tistih sekundarnih podatkov, ki niso v prosti licence (npr. lastniški podatki v bazi Ecoinvent).
2.3	Ali bodo podatki shranjeni v zaupanja vrednem repozitoriju?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne Podatki bodo shranjeni v ADP (https://www.adp.fdv.uni-lj.si/), ki omogoča trajno hrambo in izvajanje digitalnega skrbništva.
3.	Zagotovitev podatkov na način FAIR	
3.1	Zagotavljanje najdljivosti podatkov (F)	
3.1.1	Ali bodo podatki označeni s trajnim identifikatorjem (PID)?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne Podatki bodo označeni s trajnim identifikatorjem DOI.
3.1.2	Kateri metapodatki bodo ustvarjeni in kateri metapodatkovni standardi bodo pri tem upoštevani?	Upoštevali bomo podatkovni standard DDI , ki se uporablja v družboslovnih vedah in v skladu s tem ustvarili naslednje sklope metapodatkov: <ol style="list-style-type: none"> 1. naslov, avtor, izdelava in distribucija; 2. vsebina raziskave (ključne besede, vsebinsko področje, povzetek, časovno pokritje, geografsko pokritje, enota za analizo, populacija), 3. metodologija (časovna opredelitev, tip vzorca, način zbiranja podatkov, uporabljeni inštrument, opis zbiranja podatkov, ukrep za zmanjševanje manjkajočih vrednosti, uteževanje, očiščevanje podatkov, stopnja sodelovanja), 4. dostop do podatkov in 5. ostalo gradivo (vprašalniki, soglasja, poročila, kodirna knjiga).
3.1.3	Ali bodo metapodatki vsebovali ključne besede za izboljšanje najdljivosti in možnosti ponovne uporabe?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne Najdljivost in možnosti ponovne uporabe bomo izboljšali z bogatimi metapodatki, vključno s ključnimi besedami v skladu s praksami ADP in AUSSDA in standardi DDI in ELSST ter opredelitvijo vsebinskih področij v skladu s klasifikacijami CESSDA, CERIF in ADP.
3.2	Zagotavljanje dostopnosti podatkov (A)	
3.2.1	Ali bodo vsi podatki odprto dostopni?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne Transkripti intervjujev ne bodo odprto dostopni zaradi pravnih razlogov (varstvo osebnih podatkov).
3.2.2	Kdaj bodo podatki odprto dostopni in za koliko časa?	Podatki bodo odprto dostopni najkasneje ob objavi znanstvenih publikacij, pri čemer embargo ne bo uporabljen. Podatki bodo hranjeni v skladu s politiko dolgotrajne hrambe ADP (2017) .

3.2.3	Na kakšen način bo v primeru omejitev pri uporabi omogočen dostop do podatkov med izvajanjem projekta in po njegovem zaključku?	Do metapodatkov bo možno dostopati brez registracije, medtem ko bo dostop do podatkov možen z registracijo v ADP oziroma AUSSDA (PUF – standardni dostop ob registraciji), za transkripte intervjujev pa pod posebnimi pogoji (SUF – dostop na zahtevo).
3.2.4	Ali bo za dostop do podatkov oz. njihovo branje potrebna dodatna dokumentacija oz. informacija o ustrezni programski opremi?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne
3.3 Zagotavljanje interoperabilnosti podatkov (I)		
3.3.1	Katere geslovnike oz. šifrate boste uporabili pri pripravi podatkov in metapodatkov?	Pri pripravi podatkov in metapodatkov bodo uporabljeni geslovniki ADP, ELSST, CESSDA in CERIF.
3.3.2	Ali boste primorani uporabiti manj poznane ali lastne geslovnike oz. šifrate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne
3.4 Zagotavljanje ponovne uporabe podatkov (R)		
3.4.1	Na kakšen način boste zagotovili dokumentacijo, potrebno za ponovno uporabo podatkov?	<p>Dokumentacija raziskave bo vključevala podrobnosti o uporabljeni metodologiji, analitične in postopkovne informacije in opise spremenljivk.</p> <p>Za lažje ugotavljanje izvora podatkov bomo vedno dokumentirali naslednje značilnosti podatkov:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vir: Kako so bili podatki ustvarjeni? (npr. senzori, intervjuji, podatkovne baze) • Metode zbiranja: Kako so bili podatki zbrani? (npr. ankete, intervjuji) • Koraki obdelave: Vse transformacije, čiščenje, kodiranje ali analiza, ki so bile uporabljene za podatke. • Zgodovina različic: Spremembe, narejene skozi čas – kaj se je spremenilo, kdaj in kdo. • Uporabljena programska oprema/orodja: Kateri programi, skripti ali algoritmi so bili uporabljeni za podatke. • Nadzor kakovosti: Vsi koraki validacije, kalibracije ali medsebojnega pregleda. <p>Zagotovili bomo jasno licenciranje (npr. Creative Commons ali enakovredno za odprto ponovno uporabo), temeljito dokumentacijo o zbiranju podatkov, obdelavi in morebitnih omejitvah ter jasne pogoje uporabe. To bo drugim raziskovalcem omogočilo, da podatke v prihodnosti ponovno uporabijo z minimalnim naporom. Lastniški sekundarni podatki ne bodo deljeni. Podatki, ki jih zberemo mi ali naši podizvajalci, ne bodo zaščiteni z avtorskimi pravicami, temveč bodo objavljeni pod licenco CC-BY (pripis avtorstva), metapodatki pa pod licenco CC0 (javna domena).</p>

3.4.2	Ali bodo vaši podatki javno dostopni in licencirani v skladu z odprto licenco CC0, da bo s tem omogočena čim širša ponovna uporaba?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne Uporabljena bo odprta licenca CC-BY (priznanje avtorstva).
3.4.3	Kakšne postopke zagotavljanja kakovosti podatkov boste uporabili?	Kakovost podatkov bomo zagotovili z vnaprejšnjim načrtovanjem in jasno opredeljenimi protokoli za zbiranje podatkov, dosledno uporabo podatkovnih formatov, upoštevanjem strokovnih smernic za ravnanje s podatki, postopki za zagotavljanje celovitosti podatkov, dokumentiranjem postopkov zbiranja in obdelave podatkov in usposabljanjem osebja za delo s podatki. Za zajem podatkov bomo uporabili standardizirane metode in protokole ter ustrezno računalniško podprto opremo. Morebitne napake bomo odkrivali z metodami križnega preverjanja z referenčnimi podatki, statistično analizo za identifikacijo izstopajočih vrednosti x mnbj in logičnimi preverbami za ugotavljanje skladnosti podatkov. Pri zbiranju anketnih podatkov z zunanjimi ponudniki panelnih podatkov bomo izbrali take, ki so zavezani mednarodnimi standardom za tržne raziskave (npr. ICC/ESOMAR 2016).
4. Etični in pravni vidiki		
4.1	Ali obstajajo etična ali pravna vprašanja, ki bi lahko vplivala na deljenje podatkov?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne V okviru projekta bomo v okviru izvedbe intervjujev uporabili obrazce za soglasje k sodelovanju v raziskavi, ki vsebujejo tudi opis postopkov za varstvo osebnih podatkov. V primeru etičnih vprašanj se bomo obrnili na etično komisijo Univerze na Primorskem in Univerze v Gradcu.
4.2	Ali boste med izvajanjem projekta obdelovali oz. hranili osebne podatke?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne Osebni podatki se bodo obdelovali le v zvezi z izvedbo intervjujev, pri čemer bo šlo tako za neposredne (ime, kontaktni podatki) kot posredne identifikatorje (informacije v intervjujih, na podlagi katerih je možno razbrati identiteto posameznika). Neposredni identifikatorji se bodo hranili ločeno in jih ne bo možno povezati z vsebino intervjujev. Posredne identifikatorje bomo v procesu anonimizacije transkriptov odstranili in v repozitoriju bomo delili samo anonimizirane podatke.
4.3	Ali bodo med projektom ustvarjene oz. ponovno uporabljene posebne vrste osebnih podatkov?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne
4.4	Kako boste uredili lastništvo avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine podatkov, ki jih boste ustvarili ali ponovno uporabili?	Ne pričakujemo nobenih omejitev glede ponovne uporabe obstoječih podatkov v naši analizi, vendar nekaterih od teh podatkov ne bomo mogli objaviti v repozitoriju, saj so lastniški. Uporabljene metodologije vključujejo kvalitativne raziskovalne metode (npr. tematsko analizo), oceno življenjskega cikla (LCA), večkriterialno odločitev (SWOT-AHP) in modeliranje dinamičnih sistemov. Programska

		<p>oprema, ki se uporablja za zbiranje in analizo podatkov, bo verjetno vključevala orodja za statistično in kvalitativno analizo podatkov prek pogosto uporabljenih programskih orodij za statistične analize, kot so R, SPSS in Python. Poleg tega za LCA uporabljamo SimaPro.</p> <p>Sekundarnih podatkov, ki so lastniško zaščiteni, ne bomo delili. Podatkov, ki jih bomo zbrali sami oziroma s podizvajalci, pa ne bodo lastniško zaščitili, ampak jih bomo objavili z licenco CC-BY (priznanje avtorstva), metapodatke pa z licenco CC0 (javna domena).</p>
5.	Drugi raziskovalni rezultati	
5.1	Ali boste poleg podatkov ustvarili ali ponovno uporabili tudi druge raziskovalne rezultate?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne Ustvarili bomo programsko kodo, ki bo priložena podatkom kot del dokumentacije raziskave.
6.	Finančna sredstva	
6.1	Kakšni bodo stroški ravnanja s podatki in drugimi rezultati projekta po načelih FAIR in kako bodo kriti?	Edini stroški, ki jih predvidevamo za ravnanje s podatki, so stroški osebja, kar smo upoštevali že pri pripravi predloga raziskave. Stroškov s hrambo ne bo, saj bomo podatke predali v repozitorije, ki so raziskovalcem na voljo brezplačno.
6.2	Kdo bo odgovorna oseba za ravnanje z raziskovalnimi podatki pri projektu?	Ana Slavec (vodja projekta in podatkovna svetovalka), medtem ko je na avstrijski strani vodja projekta Thomas Brudermann, podporo na področju ravnanja s podatki pa bosta nudila Annechien Dirkje Hoeben in oddelek za ravnanje z raziskovalnimi podatki (ub.fdm@uni-graz.at).